

“MAORIF” ASARIDA MUHASABA VA O‘ZINI NAZORAT QILISH G‘OYALARINING PEDAGOGIK TALQINI

Tursunova Nilufar Samiyevna, Surxondaryo viloyati pedagogik mahorat markazi
“Maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta‘lim metodikalari” kafedrasini o‘qituvchisi

KIRISH: maqolada Sayyid Burhoniddin Muhaqqiq Termiziyning “Maorif” asarida muhasaba, o‘zini nazorat qilish, nafs tarbiyasi, qalb pokligi va ma‘naviy kamolot g‘oyalari pedagogik nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Sharq pedagogik tafakkurida tarbiya insonning faqat tashqi xulqini tartibga solish emas, balki uning ichki olami, niyati, irodasi va axloqiy mas‘uliyatini shakllantirish jarayoni sifatida talqin etilishi asoslanadi.

MAQSAD: maqolaning maqsadi – “Maorif” asaridagi muhasaba va o‘zini nazorat qilish g‘oyalari pedagogik mazmunini ochib berish hamda ularni zamonaviy pedagogikadagi refleksiya, o‘zini o‘zi boshqarish, metakognitsiya, hissiy tartibga solish va axloqiy tarbiya tushunchalari bilan qiyosiy tahlil qilishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda hermenevtik tahlil, matn tahlili, tasavvufiy-pedagogik interpretatsiya va qiyosiy pedagogik tahlil metodlaridan foydalanilgan. Asosiy e‘tibor “Maorif” asaridagi tarbiya, nafs, qalb, muhasaba, sabr, tavba, ixlos va ma‘naviy kamolot g‘oyalari pedagogik mazmunini ochishga qaratilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: maqolada “Maorif”dagi tarbiya g‘oyalari zamonaviy pedagogikadagi o‘zini o‘zi boshqarish, refleksiya, axloqiy tarbiya va xarakter tarbiyasi tushunchalari bilan uyg‘un holda tahlil qilingan. Muhasaba o‘zini tahlil qilish va baholash, sabr hissiy barqarorlik, tavba xatoni anglash va tuzatish, ixlos ichki motivatsiya, nafs nazorati esa xatti-harakatni ongli boshqarish sifatida talqin etilgan. Tadqiqot natijalari “Maorif” asaridagi tasavvufiy tushunchalarni zamonaviy pedagogik kategoriyalar bilan bog‘lash yoshlar tarbiyasida axloqiy mas‘uliyat, ichki nazorat va ruhiy barqarorlikni rivojlantirish imkonini berishini ko‘rsatadi.

XULOSA: “maorif” asarida tarbiya insonning ichki dunyosini poklash, nafsni nazorat qilish, qalbni tarbiyalash va ma‘naviy kamolotga erishish jarayoni sifatida talqin etiladi. Asardagi muhasaba, sabr, tavba, ixlos, zikr va qalb pokligi g‘oyalari zamonaviy pedagogikadagi refleksiya, o‘zini o‘zi boshqarish, hissiy tartibga solish, ichki motivatsiya va axloqiy ong tushunchalari bilan uyg‘unlashadi.

Kalit so‘zlar: “maorif”, Muhaqqiq Termiziy, muhasaba, o‘zini nazorat qilish, nafs tarbiyasi, qalb tarbiyasi, refleksiya, o‘zini o‘zi boshqarish, tasavvuf pedagogikasi.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИДЕИ УЧЕТА И САМОКОНТРОЛЯ В РАБОТЕ «МАОРИФ»

Турсунова Нилуфар Самиевна, Преподаватель кафедры «Методы дошкольного, начального и специального образования» Сурхандарьинского областного педагогического центра

ВВЕДЕНИЕ: в статье с педагогической точки зрения анализируются идеи мухасабы, самоконтроля, воспитания нафса, очищения сердца и духовного

совершенствования в произведении Сайида Бурхануддина Мухаккика Термизи «Маориф». Обосновывается, что в восточной педагогической мысли воспитание понимается не только как регулирование внешнего поведения человека, но и как процесс формирования его внутреннего мира, намерений, воли и нравственной ответственности.

ЦЕЛЬ: цель статьи заключается в раскрытии педагогического содержания идей мухасабы и самоконтроля в произведении «Маориф», а также в их сравнительном анализе с современными педагогическими понятиями рефлексии, саморегуляции, метакогниции, эмоциональной регуляции и нравственного воспитания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы методы герменевтического анализа, текстового анализа, суфийско-педагогической интерпретации и сравнительно-педагогического анализа. Основное внимание уделено раскрытию педагогического содержания таких понятий, как воспитание, нафс, сердце, мухасаба, терпение, покаяние, искренность и духовное совершенствование.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в статье идеи воспитания, представленные в «Маорифе», рассматриваются во взаимосвязи с современными понятиями саморегуляции, рефлексии, нравственного воспитания и формирования характера. Мухасаба трактуется как самоанализ и самооценка, терпение — как эмоциональная устойчивость, покаяние — как осознание и исправление ошибки, искренность — как внутренняя мотивация, а контроль нафса — как осознанное управление поведением. Результаты исследования показывают, что соотнесение суфийских понятий произведения «Маориф» с современными педагогическими категориями открывает возможности для развития у учащихся нравственной ответственности, внутреннего самоконтроля и духовной устойчивости.

ВЫВОД: в произведении «Маориф» воспитание трактуется как процесс очищения внутреннего мира человека, контроля нафса, воспитания сердца и достижения духовного совершенства. Идеи мухасабы, терпения, покаяния, искренности, зикра и чистоты сердца согласуются с современными педагогическими понятиями рефлексии, саморегуляции, эмоциональной регуляции, внутренней мотивации и нравственного сознания.

Ключевые слова: «Маориф», Мухаккик Термизи, мухасаба, самоконтроль, воспитание нафса, воспитание сердца, рефлексия, саморегуляция, суфийская педагогика.

PEDAGOGICAL INTERPRETATION OF THE IDEA OF ACCOUNTING AND SELF-CONTROL IN THE WORK "MAORIF"

Tursunova Nilufar Samievna, Teacher of the Department of "Methods of Preschool, Primary and Special Education" of the Surkhandarya Regional Pedagogical Skills Center

INTRODUCTION: the article analyzes the ideas of muhasaba, self-control, nafs education, purification of the heart and spiritual perfection in Sayyid Burhanuddin Muhaqqiq Termizi's work "Maorif" from a pedagogical perspective. It substantiates that in Eastern pedagogical thought, education is interpreted not merely as the regulation of external behavior, but as the formation of a person's inner world, intention, will and moral responsibility.

AIM: the purpose of the article is to reveal the pedagogical content of the ideas of muhasaba and self-control in "Maorif" and to compare them with modern pedagogical concepts such as reflection, self-regulation, metacognition, emotional regulation and moral education.

MATERIALS AND METHODS: the study employs hermeneutic analysis, textual analysis, Sufi-pedagogical interpretation and comparative pedagogical analysis. The main focus is placed on revealing the pedagogical meaning of such concepts as education, nafs, heart, muhasaba, patience, repentance, sincerity and spiritual perfection in "Maorif".

DISCUSSION AND RESULTS: The article examines the educational ideas in "Maorif" in relation to modern concepts of self-regulation, reflection, moral education and character formation. Muhasaba is interpreted as self-analysis and self-assessment, patience as emotional stability, repentance as awareness and correction of mistakes, sincerity as intrinsic motivation, and nafs control as conscious regulation of behavior. The findings show that relating the Sufi concepts of "Maorif" to modern pedagogical categories creates opportunities for developing students' moral responsibility, inner self-control and spiritual stability.

CONCLUSION: in "Maorif", education is interpreted as a process of purifying a person's inner world, controlling the nafs, educating the heart and achieving spiritual perfection. The ideas of muhasaba, patience, repentance, sincerity, dhikr and purity of the heart correspond to modern pedagogical concepts of reflection, self-regulation, emotional regulation, intrinsic motivation and moral consciousness.

Keywords: "Maorif", Muhaqqiq Termizi, muhasaba, self-control, nafs education, heart education, reflection, self-regulation, Sufi pedagogy.

Sarq pedagogik tafakkurida tarbiya masalasi faqat bilim berish jarayoni sifatida emas, balki insonning ichki dunyosini poklash, nafsini nazorat qilish, qalbini uyg'otish va uni ma'naviy kamolot sari yo'naltirish jarayoni sifatida talqin qilingan. Sayyid Burhoniddin Muhaqqiq Termiziyning "Maorif" asari ana shu an'anaga mansub bo'lib, unda inson tarbiyasi tashqi nazoratdan ko'ra ichki nazorat, ya'ni o'zini kuzatish, o'z xatti-harakatini baholash, nafs istaklarini jilovlash va ma'naviy mas'uliyatni his etish bilan bog'lanadi.

Zamonaviy pedagogikada bu masala o'zini o'zi boshqarish, metakognitsiya, refleksiya va hissiy tartibga solish tushunchalari orqali izohlanadi. Ya'ni o'quvchi yoki tarbiyalanuvchi faqat tashqi tartib-intizomga bo'ysunuvchi shaxs emas, balki o'z fikri, hissiyoti, xatti-harakati va maqsadini ongli boshqara oladigan faol subyekt sifatida

qaraladi. Shu jihatdan “Maorif” asaridagi nafs tarbiyasi va o’zini nazorat qilish g’oyalari zamonaviy tarbiya nazariyasi uchun muhim pedagogik imkoniyatlarga ega.

Maqolada hermenevtik tahlil, matn tahlili, tasavvufiy-pedagogik interpretatsiya va qiyosiy pedagogik tahlil usullaridan foydalanildi. Asosiy e’tibor “Maorif” asarida uchraydigan tarbiya, nafs, qalb, muhasaba, sabr, tavba, ixlos va ma’naviy kamolot g’oyalarning pedagogik mazmunini ochishga qaratildi. Tadqiqotda Muhaqqiq Termiziy merosi, Jaloliddin Rumiy tasavvufiy maktabi, ustoz-shogird an’anasi va islomiy tarbiya g’oyalari o’id ilmiy manbalardan foydalanildi.

“Maorif” asarida tarbiya insonning faqat tashqi xulqini tartibga solish emas, balki qalb, niyat va nafs ustida ishlash jarayoni sifatida talqin qilinadi. Bunday yondashuvda tarbiya tashqi majburiyat emas, balki insonning o’zini anglashga qaratilgan ichki harakatidir.

«مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ»

Tarjiması: “Kim o’z nafsini anglasa, Robbisini anglaydi”. Bu ibora o’zini anglash tarbiyaning boshlang’ich nuqtasi ekanini bildiradi.

Zamonaviy pedagogikada bu refleksiya va o’zini anglash tushunchalariga yaqin. O’quvchi o’z xatti-harakati, istagi, xatosi va niyatini anglamas ekan, unda barqaror axloqiy o’zgarish yuz bermaydi. Tarbiyaning eng muhim vazifasi o’quvchida o’zini kuzatish va o’zini baholash madaniyatini shakllantirishdir. Tasavvufiy manbalarda nafs insonni past istaklarga tortuvchi ichki kuch sifatida talqin qilinadi. “Maorif”dagi tarbiya g’oyalari nafsni yo’q qilish emas, balki uni ongli nazorat qilish muhimdir. Zamonaviy pedagogikada bu o’zini o’zi boshqarish tushunchasiga mos keladi.

«جَاهِدْ نَفْسَكَ قَبْلَ أَنْ تُجَاهِدَ غَيْرَكَ»

Tarjiması: “Boshqalar bilan kurashishdan avval o’z nafsing bilan kurash.”

Bu fikr tarbiyada tashqi tanqid va nazoratdan oldin ichki nazorat zarurligini ko’rsatadi. Shaxs avvalo o’z istaklari, hissiyotlari va xatti-harakatlarini boshqarishni o’rganishi kerak. O’quvchilarda mas’uliyat, sabr, intizom va o’zini tuta bilish ko’nikmalarini shakllantirishda nafs nazorati g’oyasi muhim pedagogik manba bo’la oladi.

“Maorif”dagi muhim g’oyalardan biri muhasaba, ya’ni insonning o’zini doimiy tahlil qilib borishidir. Muhasaba insonni xatoni tan olish, tuzatish va ichki kamolot sari intilishga undaydi.

«حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا»

Tarjiması: “Hisobga tortilishingizdan oldin o’zingizni hisobga torting”. Bu ibora zamonaviy ta’limdagi formative assessment va self-assessment tamoyillari bilan uyg’un. O’quvchi o’z faoliyatini muntazam tahlil qilsa, u tashqi bahoga qaram bo’lib qolmaydi, balki o’z rivojlanishini ichki mezonlar asosida kuzatadi. Tarbiya jarayonida o’quvchilarga “Bugun men qanday xato qildim?”, “Qanday fazilatni rivojlantirdim?”, “Ertaga o’zimni qanday yaxshilayman?” kabi savollar berish foydali.

Sabr “Maorif”dagi tarbiya konsepsiyasida markaziy axloqiy fazilatlardan biridir. Sabr passiv kutish emas, balki ruhiy barqarorlik, hissiy muvozanat va maqsad sari izchil harakatdir.

«إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ»

Tarjimasi: “Albatta, Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir”. Sabr o’quvchida hissiy barqarorlikni shakllantiradi. Zamonaviy pedagogikada bu emotional regulation tushunchasiga mos keladi. Qiyinchilik, muvaffaqiyatsizlik yoki tanqid oldida o’zini yo’qotmaslik tarbiyalangan shaxs belgilaridan biridir.

O’quvchilarda sabrni shakllantirish ularning irodasi, o’zini boshqarish qobiliyati va ijtimoiy moslashuvchanligini kuchaytiradi. Tasavvufiy tarbiyada tavba faqat diniy tushuncha emas, balki insonning o’z xatosini anglash, undan qaytish va yangilanish jarayonidir. Pedagogik jihatdan bu self-correction tushunchasiga juda yaqin.

«التَّوْبَةُ رُجُوعُ الْقَلْبِ إِلَى اللَّهِ»

Tarjimasi: “Tavba - qalbning Allohga qaytishidir”. Bu yerda tavba insonning ichki yo’nalishini to’g’rilash jarayoni sifatida talqin qilinadi. Ta’lim-tarbiyada bu xatoni jazolash emas, uni anglash va tuzatish orqali rivojlanishga erishish demakdir. Maktab tarbiyasida xato qilgan o’quvchini faqat jazolash emas, balki unga xatosini tushunish, tahlil qilish va to’g’ri yo’l tanlash imkonini berish zarur.

“Maorif” asarida amalning tashqi ko’rinishidan ko’ra niyatning pokligi muhim hisoblanadi. Bu g’oya zamonaviy pedagogikadagi intrinsic motivation tushunchasi bilan bog’lanadi.

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»

Tarjimasi: “Amallar niyatlarga bog’liqdir.”

Tarbiyada o’quvchi faqat baho, mukofot yoki jazodan qo’rqib emas, balki ichki ishonch, mas’uliyat va qadriyat asosida harakat qilishi kerak. Ixlos shaxsning ichki motivatsiyasini mustahkamlaydi. Tarbiya jarayonida tashqi rag’batdan tashqari ichki motivatsiya, vijdon va mas’uliyat hissi shakllantirilishi lozim.

Muhaqqiq Termiziy qarashlarida qalb inson ma’naviy hayotining markazi sifatida talqin qilinadi. Qalb pokligi axloqiy sezgirlik, rahm-shafqat, halollik va mas’uliyat bilan bog’liq.

«أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»

Tarjimasi: “Ogoh bo’ling, qalblar Allohni zikr qilish bilan taskin topadi”. Bu fikr ruhiy barqarorlik va ichki tinchlik tarbiya jarayonida muhim ekanini ko’rsatadi. Zamonaviy ta’limda o’quvchining faqat bilim darajasi emas, balki emotsional holati, ruhiy muvozanati va axloqiy sezgirligi ham muhimdir.

Qalb tarbiyasi o’quvchilarda mehr, hamdardlik, vijdon va ichki mas’uliyatni rivojlantiradi.

1-jadval

Tasavvufiy tushunchalarning pedagogik talqini

Tasavvufiy tushuncha	Pedagogik mazmuni	Zamonaviy pedagogik ekvivalenti
Muhasaba	o’zini tahlil qilish;	refleks, o’zini baholash;
Sabr	hissiy barqarorlik;	hissiy tartibga solish;
Zikr	ongni jamlash;	onglilik;
Tavba	xatoni anglash va	o’zini tuzatish;

	tuzatish;	
Ixlos	ichki motivatsiya;	ichki motivatsiya;
Nafs nazorati	xatti-harakatni boshqarish;	o'zini tartibga solish;
Qalb pokligi	axloqiy sezgirlik;	axloqiy ong;

Ushbu jadval "Maorif"dagi tasavvufiy tushunchalarni zamonaviy pedagogik kategoriya sifatida talqin qilish imkonini beradi. Muhasaba refleksiya bilan, sabr hissiy boshqaruv bilan, tavba o'z xatosini tuzatish bilan, ixlos esa ichki motivatsiya bilan uyg'unlashadi. Demak, asardagi tarbiyaviy qarashlar faqat diniy-irfoniy mazmunga ega emas, balki zamonaviy shaxs tarbiyasi uchun ham muhim metodologik asos bo'la oladi.

2-jadval

"Maorif"dagi tarbiya modelining pedagogik talqini

Tasavvufiy tushuncha	Tarbiyaviy vazifa	Zamonaviy pedagogik ekvivalenti	Amaliy qo'llanish
Nafs nazorati	ichki istaklarni boshqarish;	o'zini boshqarish;	xatti-harakatni tahlil qilish;
Muhasaba	o'zini tekshirish;	o'zini tahlil qilish;	refleksiv kundalik yuritish;
Sabr	hissiy barqarorlik;	hissiy boshqaruv;	qiyin vaziyatni tahlil qilish;
Tavba	xatoni anglash va tuzatish;	o'zini tuzatish;	tarbiyaviy suhbat;
Ixlos	pok niyat va ichki rag'bat;	ichki motivatsiya;	qadriyatga asoslangan topshiriq;
Qalb pokligi	axloqiy sezgirlik;	axloqiy ong;	mehr, vijdon, mas'uliyat tarbiyasi;
Zikr	diqqatni jamlash;	ongli diqqat;	sukut, tafakkur, ichki kuzatuv mashqlari;

Ushbu jadval "Maorif" asaridagi asosiy tarbiyaviy tushunchalarni zamonaviy pedagogik kategoriyalar bilan bog'lash imkonini beradi. Jadvaldan ko'rinadiki, tasavvufiy tarbiya faqat diniy-axloqiy ko'rsatmalar yig'indisi emas, balki shaxsning ichki nazorati, hissiy barqarorligi, axloqiy tanlovi va o'zini tahlil qilish madaniyatini shakllantiruvchi murakkab pedagogik tizimdir. Ayniqsa, muhasaba va o'zini tahlil qilish o'rtasidagi bog'liqlik zamonaviy tarbiya jarayoni uchun muhimdir. Chunki o'quvchi o'z xatti-harakatini anglamasdan turib, o'zini o'zgartira olmaydi. Shuningdek, sabrning hissiy boshqaruv bilan bog'lanishi yoshlar tarbiyasida ruhiy barqarorlikni shakllantirishga xizmat qiladi. Demak, "Maorif" asaridagi tushunchalar zamonaviy pedagogik tilga to'g'ri tarjima qilinsa, ular yoshlar tarbiyasi uchun samarali nazariy asos bo'la oladi.

"Maorif" asaridagi tarbiya g'oyalari zamonaviy pedagogika uchun uch jihatdan muhimdir:

asar tarbiyani tashqi nazoratdan ichki nazoratga olib o'tadiki, bu bugungi ta'limda o'quvchilarda mustaqillik, mas'uliyat va o'zini boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish bilan bog'liq;

"Maorif"da tarbiya axloqiy o'zgarish jarayoni sifatida ko'riladiki, bu jarayonda nafsni nazorat qilish, sabr, tavba, ixlos va muhasaba asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Zamonaviy xarakter tarbiyasi ham shaxsda barqaror fazilatlar, ichki intizom va axloqiy mas'uliyatni shakllantirishga intiladi;

asarda ustoz-shogird munosabati muhim tarbiyaviy omil sifatida ko'rinadi.

Sharq pedagogikasida ustoz shaxsining faqat bilim beruvchi emas, balki ruhiy yo'l ko'rsatuvchi sifatidagi o'rnini ko'rsatadi. Biroq bu mavzuni zamonaviy pedagogikaga tatbiq qilishda ehtiyotkorlik zarur. Tasavvufiy tarbiyani faqat mistik yoki mavhum tushunchalar darajasida talqin qilish uning pedagogik imkoniyatlarini toraytiradi. Aksincha, undagi o'zini anglash, o'zini nazorat qilish, xatoni tuzatish, ichki motivatsiya va axloqiy mas'uliyat g'oyalari zamonaviy ta'lim kategoriyalari bilan bog'lash zarur.

"Maorif" asarida tarbiya insonning ichki dunyosini poklash, nafsni nazorat qilish, qalbni tarbiyalash va ma'naviy kamolotga erishish jarayoni sifatida talqin etiladi. Asardagi muhasaba, sabr, tavba, ixlos, zikr va qalb pokligi g'oyalari zamonaviy pedagogikadagi refleksiya, o'zini o'zi boshqarish, hissiy tartibga solish, ichki motivatsiya va axloqiy ong tushunchalari bilan uyg'unlashadi.

"Maorif" asarini tasavvufiy-pedagogik manba sifatida o'rganish g'oyalar yoshlar tarbiyasida o'zini anglash, o'zini boshqarish, axloqiy mas'uliyat va ruhiy barqarorlikni shakllantirishda qo'llanishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Muizzuddin, M., & Zaenuri, A. (2024). *Islamic Education and Value Analysis of Religious Moderation in Jalaluddin Rumi's Sufi Order*. International Journal of Islamic Education Studies. <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/ijies/article/view/5288>

2. Osmani, M. تحليل انتقادی بخش ول زندهگی نامه مولانا از تولد تا قبل از ملاقات شمس (تبریزی). **Journal.**

<https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/248>

3. Озяшар, Ю., & Мисбохиддини, Н. (2016). *О методологических проблемах изучения литературного наследия Султана Валада*. The Europe and the Turkic World. <https://elibrary.ru/item.asp?id=29724612>

4. Al-Ghazālī. *Iḥyā' 'ulūm al-dīn*.

5. Rūmī, Jalāl al-Dīn. *Mathnawī-yi ma'nawī*.

6. Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner. *Theory Into Practice*, 41(2), 64–70.

7. Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring. *American Psychologist*, 34(10), 906–911.